

ETNOMADANIY KOMPETENSIYA ORQALI TALABALARNING PEDAGOGIK VA MILLIY IMIDJINI SHAKLLANTIRISH

Andijon davlat universiteti tayanch doktoranti

Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li

Annotatsiya: maqolada pedagogik va milliy imidjini shakllantirishda eng avvalo milliy g'urur, o'zaro hamjihatlik, o'zga millatlarni e'tiqodini hurmat qilgan holda ta'lim islohatlari zamiriga milliyligimizni targ'ib qiluvchi kasbiy hamda shaxsiy sifatlarni ta'lim–tarbiya jarayoniga zamonaviy kadrlarini tayyorlash, bu yo'lda biz bo'lajak pedagog–psixologlar taffakurini etnomadaniy kompetensiyani aspektlari bilan to'yintirib, ularni ongi shuurini tarbiyalashimiz asosiy pedagogik burchimizdir ekanligi haqida fikr yuritdik.

Kalit so'zlar: etnomadaniy kompetensiya, etnomadaniy konseptlar, mentalitet, milliy imidj, milliy madaniyat, milliy qiyofa, pedagogik imidj, qadriyat, urf–odatlar, millatlararo totuvlik.

Dunyo mamlakatlarining talabalar milliy madaniyatni rivojlantirishda mentalitet, o'zlikni anglash, tolerant munosabat o'rnatish ko'nikma va malakalarning yaxlit tizimini, muhim kompetensiyalarni shakllantirishni taqozo etmoqda. Talabalarda etnomadaniy kompetensiyani shakllantirish orqali ularni kasbiy faoliyatga tayyorlash muhim sanalmoqda. **Yoshlarni jahon madaniyati qadriyatlari va o'z xalqining madaniyati bilan tanishtirish, ona tiliga hurmat, xalqining erishgan yutuqlaridan faxrlanish tuyg'usini tarbiyalash borasida qator izlanishlar olib borilmoqda.**

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019–yil 8–oktyabrdagi “O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030–yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi” PF–5847–sonli, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020–yil 29–oktyabrdagi PF–6097–sonli “Ilm–fanni 2030–yilgacha rivojlantirish

konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi farmonlari, O‘zbekiston Respublikasining ta‘lim to‘g‘risida 2020–yil 23–sentyabrdagi O‘RQ–637–son Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020–yil 6–noyabr “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta‘lim–tarbiya va ilm–fan sohalarini rivojlantirish chora–tadbirlari to‘g‘risida”gi PF–6108–sonli Farmon hamda mazkur sohaga tegishli boshqa me‘yoriy–huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu tadqiqot ishi muayyan darajada xizmat qiladi.

Talabalar etnomadaniy kompetensiyani shakllantirishning muhim komponenti sifatida milliy madaniyat, qadriyat, urf–odatlar, ijtimoiy xulq–atvor ko‘nikmalarini rivojlantirishning metodik tizimini takomillashtirish zarur. Bu esa, bo‘lajak pedagoglarda kasbiy qadriyat, milliy madaniyatni tizimli shakllantirishsiz amalga oshmaydi. Shu jihatdan talabalarda ijtimoiy–madaniy faollik, kommunikativlik, etnopedagogik usul hamda vositalarini ishlab chiqish alohida dolzarblik kasb etadi.

Etnomadaniy kompetensiya shakllangan talaba etnomadaniyat va millatlar o‘zaro aloqalarni amalga oshirishda faol qatnashadi. Shuningdek, etnik xususiyatini saqlagan, boshqalar madaniyatini tushunishga harakat qiladigan, turli millat vakillari bilan ijobiy munosabatda bo‘la oladigan shaxs sifatida faoliyat yuritadi. Umuminsoniy axloqiy sifatlarga ega talabalarni tayyorlashda yaxlitlik, tizimlilik va ketma–ketlik tamoyiliga amal qilish maqsadga muvofiqdir.

Oliy ta‘lim jarayonida etnomadaniy konseptlar asosiy omil hisoblanib, ular folklor, xalq falsafasi, amaliy san‘at, milliy o‘yin va an‘nalarni tashkil qiladi. Ma‘naviy namuna sifatida o‘zbek yozuvchilari, san‘atkorlarining asarlarini o‘rganadi va taqlid qiladi. Millatimiz qadriyatlarini farqlaydi (kattalarga hurmat, kichiklarga izzat, o‘zgarlar mehnatini qadrlash, atrof–muhitni toza tutish) va boshqalarga tolerant munosabatda bo‘ladi.

N.O.Jo‘rayeva tomonidan etnomadaniyat asoslari, etnomadaniy jarayonlar va etnoetiket mazmuni, mohiyati tahlil etilgan[6; 64-b]. Etnomadaniy

kompetensiya o'quv faoliyati jarayonida talaba shaxsida shaxsiy sifatlarni yanada rivojlantiradi. Uning ta'sirida yangi turdagi faoliyatlar paydo bo'ladi.

Yuqorida sanab o'tilgan fikrlar asosida etnomadaniy kompetensiya negizini shaxsning o'ziga xos xususiyatlari, etnik madaniyatga oid bilimlarni ifodalash, xulq-atvor me'yorlari hamda millatlararo aloqalarni samarali tashkil etishda har bir elatning o'ziga xosligini inobatga olish tashkil etadi.

Talabalarda etnomadaniy kompetensiyani shakllantirishda quyidagilar ko'zda tutiladi:

1. o'z xalqining etno o'ziga xos ko'nikmalarini egallaydi, etnomadaniy an'analar haqida ma'lumot berish;
2. ko'p millatli muhitda totuv yashash va madaniyatlararo o'zaro ta'sirini anglash malakalarini shakllantirish;
3. millatga xos ma'lumotlarni qidirish, etnomadaniy bilimlarni o'zlashtirish, manbalardan foydalana olish ko'nikmasini shakllantirish;
4. millatlararo munosabatga kirishish va o'zaro hamkorlik sohasidagi muammolarni hal qilish;
5. millatlararo o'zaro faol va muvofiqlashtirilgan hamkorlikni yo'lga qo'yish.

Keltirilgan kompetensiyalarni pedagogika va psixologiya ta'lim yo'nalishi talabalarida shakllantirish jarayonida muayyan tamoyillarga amal qilish maqsadga muvofiq. Chunki kelgusida o'quvchilariga ta'lim-tarbiya berishda ham ular mana shu tamoyillarga tayanishlari ta'limni sifatli bo'lishini ta'minlaydi[5;80-b].

Yuqorida ta'kidlaganimizdek, milliy qadriyatlar har bir millatning tili, urf-odatlarini, tarixi, madaniyati, an'analarini, barcha moddiy va ma'naviy boyliklarini, iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy hayotining barcha tomonlarini o'z ichiga qamrab oladi. Shuning uchun ham qadriyatlar millatlarning ma'naviy qiyofasini aks ettiradi.

Talabalarning milliy qiyofasini shakllantiruvchi mardlik, tantilik, mehmondo'stlik, saxovatpeshalik, o'zaro hurmat, birodarlik, bag'ri kenglik,

mehribonlik kabi betakror fazilatlarga ega bo'lishi etnomadaniyatni asosiy poydevorini tashkil qiladi.

Etnomadaniy kompetensiya har bir talabaning kasbiy sifatlaridan biri bo'lib, ayniqsa yosh avlodga ta'lim–tarbiya beruvchi pedagog sifatida uning o'rni muhim hisoblanadi. Bo'lajak pedagog–psixologlar ko'p elatli jamiyatimizda turli ijtimoiy va hayotiy vaziyatlardagi muammolarni hal etishga tayyorlash zarur. Zamonaviy ta'limning asosiy maqsadi malakali kadrlarni tayyorlash bilan birga etnomadaniy kompetensiyani shakllantirishdan iborat[7;147-b].

Yuqorida sanab o'tilgan vositalar orqali talabalarning pedagogik va milliy imidj shakllantiriladi uni quyidagi chizmada ifodalaymiz.

1-jadval. Talabalarning pedagogik va milliy imidjini shakllantirish.

Pedagogik imidj	Etnomadaniy imidj
O‘z kasbining mohir ustasi bo‘lish	Milliy o‘z-o‘zini anglash, milliy manfaat ustivorligini his etish vazminlik
Mamlakat ichki va tashqi faoliyatidan habardor bo‘lish, qo‘llab-quvvatlash	Millatparvarlik, vatanparvarlik
Mamlakat ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, ma’naviy hayotida faollik ko‘rsatish	Davlat tizimiga, qonunlarga hurmat va itoatkorlik
O‘quvchilarda ma’naviy immunitetni shakllantirish	Milliy g‘urur va millat taqdiriga nisbatan ma’suliyatli bo‘lish
Milliy bayramlarni mazmunli tashkil etish	Milliy til, milliy tarix, adabiyot, san’atni bilish
Odob–axloq me’yorlariga rioya qilish	Urf–odatlar, an’analar, qadriyatlarga amal qilish
Etnomadaniyatni targ‘ib qilish	Millat madaniyatini va ma’naviy merosini qadrlash

Talabalarda mazkur imidjni rivojlantirishda jamiyatda yuz berayotgan ijtimoiy–tarixiy hodisalarga shaxsiy munosabatda yondashish muhim sanaladi. Ularning dunyoqarashi, turmush tarzi, mentaliteti shakllanishi barobarida, milliy o‘zlikni anglash qadriyati ham takomillashib boradi.

Xulosa o‘rnida shuni aytishni joiz deb topdik! Yurtimizni ertangi kunini yosh avlod vakillari qo‘li bilan bunyod qilmoqchi bo‘lsak, eng avvalo ularda milliy g‘urur, o‘zaro hamjihatlik, o‘zga millatlarni e’tiqodini hurmat qilgan holda ta’lim islohatlari zamiriga milliyligimizni targ‘ib qiluvchi kasbiy hamda shaxsiy sifatlarni ta’lim–tarbiya jarayoniga bosqichma–bosqich yangilangan holda kiritib borsakgina yurtimizning asl zamonaviy kadrlarini tayyorlagan bo‘lardik. Bu yo‘lda biz

bo'lajak pedagog–psixologlar taffakurini etnomadaniy kompetensiyani aspektlari bilan to'yintirib, ularni ongi shuurini tarbiyalashimiz asosiy pedagogik burchimizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining qonuni. "Ta'lim to'g'risida"gi T.:2020 - yil 23-sentyabr, O'RQ-637-son. <https://lex.uz/docs/-5013007>
2. Mirziyayev Sh. M. "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-sonli Farmoni. 2019 yil 8 oktyabr. <https://lex.uz/docs/4545884>.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020–yil 29–oktyabrdagi PF–6097–sonli "Ilm–fanni 2030–yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5073447>
4. Mirziyayev Sh.M. "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6108-sonli Farmon. 2020-yil 6-noyabr <https://lex.uz/docs/5085999>.
5. Isomiddinov A.B. "Talabalarda etnomadaniy kompetensiyani shakllantirishning ijtimoiy- pedagogik zarurat ekanligi" O'zbekiston fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali 19-oktyabr 2022-yil. ISSN: 2181 – 3302 12-son 75-82-sahifalar.
6. Jo'rayeva N.O. "Etnomadaniyat va milliy g'oya mushtarakligi". Uslubiy qo'llanma. Buxoro.:2018-yil. 64-bet
7. Комилов Н. Комил инсон – миллат келажаги. – Т.: Ўзбекистон, 2001. – 147 б.
8. www.Ziyo.net
9. www.Ilm.uz
10. www.Lex.uz